

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfiant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Виталий Окатенко (<i>Харьков</i>), Сергей Скорый (<i>Киев</i>). Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)	5
Татьяна Кузнецова (<i>Москва</i>). Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка	17
Natalia Mateevici (<i>Chişinău</i>), Mihaela Iacob (<i>Bucureşti</i>), Dorel Paraschiv (<i>Tulcea</i>). Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei	34
Nikolai Jefremow (<i>Greifswald</i>), Andrei Kolesnikov (<i>Moskau</i>), Elena Bolonkina (<i>Krim</i>). Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)	41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Сергей Рыжов , Валентина Шумова , Александр Дяченко (<i>Киев</i>). Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II	46
Александр Могилов (<i>Киев</i>), Юрий Ляшко (<i>Каменка</i>), Сергей Руденко (<i>Чигирин</i>). Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин	59
Сергей Агульников , Виталий Железный (<i>Кишинев</i>). Могильник ногайской культуры у с. Казаклия	81
Vasile Paul Scrobotă (<i>Aiud</i>), Elena Gherman (<i>Iași</i>). Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor” din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 2012	99

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Mariana Gugeanu , Maria Geba (<i>Iași</i>). Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană	113
--	-----

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Stanislav Țerna , Mariana Vasilache , <i>Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)</i> Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2 (Илья Палагута, Санкт-Петербург)	120
--	-----

IN HONOREM

К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала (Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)	125
--	-----

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

Татьяна Кузнецова

Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка

Keywords: forest-steppe, mirrors, feline predator, lion, ram, Greeks, Scythians.

Cuvinte cheie: silvostepă, oglinzi, prădător felin, leu, berbec, grecii, sciții.

Ключевые слова: лесостепь, зеркала, кошачий хищник, лев, овен, греки, скифы.

Tat'iana Kuznetsova

Classic traditions in the genesis of the mirror from barrow № 447 at Zhurovka/Zhuravka village

The article discusses controversial issue regarding the origin of the mirror from barrow No. 447 at Zhurovka/Zhuravka village, which is associated either with the Scythians or with the Greeks. It belongs to the group of mirrors with combined handles, which are made of iron and bronze. The top and end of the handle are bronze onlays. The top is a nozzle with the image of a figurine of a lying deer, the end is a figurine of a lying animal. The trunk is straight, without ornament, made of iron. The mirror disk is round, flat. The method of mounting the disc and handle is rivets.

New finds and further studies have confirmed the hypothesis of the influence of the classic tradition on its origin. It was possible to identify a very close image and a possible prototype for the figurine at the end of the mirror handle from barrow No. 447 near the village. Zhurovka/Zhuravka, which connects this specimen with the activities of Greek masters.

Tat'iana Kuznetsova

Tradiții antice în geneza oglinzii din tumulul nr. 447 din localitatea Zhurovka/Zhuravka

Articolul pune în discuție o problemă controversată cu privire la originea oglinzii din tumulul nr. 447 de lângă satul Zhurovka/Zhuravka, care este atribuită fie sciților, fie grecilor. Oglinda aparține grupului cu mânere combinate, care sunt realizate din fier și bronz. Partea superioară și capătul mânerului sunt acoperite cu bronz. Partea de sus reprezintă o duză cu imaginea unui cerb în poziție șezândă. Trunchiul este drept, fără ornament, lucrat din fier. Discul oglinzii este rotund și plat. Atât discul, cât și mânerul sunt montate prin nituire.

Noile descoperiri și studiile ulterioare au confirmat ipoteza influenței tradiției clasice asupra originii sale. A fost posibilă să se identifice o imagine foarte apropiată și un posibil prototip pentru figurina de la capătul mânerului oglinzii de la căruța nr. 447 lângă localitatea Zhurovka/Zhuravka, care leagă această piesă de activitățile măștrilor greci.

Татьяна Кузнецова

Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка

В статье рассматриваются спорные вопросы по поводу происхождения зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, которое связывают либо со скифами, либо с греками. Оно относится к группе зеркал с комбинированными ручками, которые изготовлены из железа и бронзы. Верх и конец ручки представлены бронзовыми насадками. Верх – насадка с изображением фигурки лежащего оленя, конец – фигурка лежащего животного. Ствол – прямой, без орнамента, изготовлен из железа. Диск зеркала круглый, плоский. Способ крепления диска и ручки – заклепки.

Новые находки и дальнейшие исследования подтвердили предположение о влиянии античной традиции на его происхождение. Удалось выявить очень близкое изображение и возможный прототип для фигурки на конце ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, которое связывает этот экземпляр с деятельностью греческих мастеров.

Вопросы о происхождении, месте производства и путях распространения археологических вещей являются предметом постоянных научных споров.

Одним из таких объектов в последнее время стала находка зеркала из кургана № 447, раскопанного А.А. Бобринским у с. Журовка/Журавка (Черкасская область, Шполянский район, Украина) на территории Правобережной Лесостепи, в бассейне р. Тясмин (рис. 1; 2; 4).

Зеркало было обнаружено в кургане, который к моменту раскопок имел высоту – 2,5 м. В нем была вскрыта могильная яма, имевшая дромос с южной стороны. Яма была ориентирована в направлении С-Ю и размеры ее составляли 4,45×4,15×2 м.

В яме находился склеп с тремя столбами: один посередине, два по бокам коридора. Вдоль стен – канавки, в которые были вкопаны нижние концы брусьев, поставленных частоколом.

Рис. 1. Зеркало из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка (по: Kuznetsova 2010, 190-191, tabl. 123-123/a, № 197).

Fig. 1. Mirror from barrow No. 447 near the village Zhurovka/Zhuravka (after: Kuznetsova 2010, 190-191, table 123-123/a, № 197).

Как отметил А.А. Бобринский, бревенчатый потолок гробницы был оштукатурен. По краям потолка (у стенок) проведен желобок и узорчатый карниз. Такой вывод исследователь сделал на основании обломков штукатурки, оказавшихся в глиняном сосуде и, очевидно, упавших сверху.

В нарушенной могиле были найдены останки женщины и ребенка [Bobrinskii 1905, 92-94].

В.А. Ильинская, рассматривавшая материал памятника позднее, предположила, что в этой могиле могло находиться и захоронение мужчины, так как в ней найдены части двух уздечек: двое железных удил, три костяные кубические пряжки-пронизи, три костяные подвески из зубов животных, а также костяная палочка-застежка, обычно служившая для застегивания колчана [P'inskaia 1975, 26].

Е.Е. Фиалко связывает это захоронение с могилой «амазонки», учитывая наличие 11

стрел с бронзовыми наконечниками и травму, располагавшуюся над правой бровью женского черепа, поскольку след от ранения в результате сильного режущего или колющего удара был зафиксирован А.А. Бобринским [Fialko 2015, 149-150; Bobrinskii 1905, 92, 94].

Основное количество находок в могиле составляли предметы женского инвентаря. К их числу относятся: две золотые гвоздевидные сережки, две серебряные гвоздевидные булавки, тринадцать дутых золотых бус с рубчиками, около 50 маленьких полусферических золотых нашивок и около 50 маленьких золотых пластинок в виде треугольников и «двойных полусфер», шесть мелких золотых бусин, около 30 больших и малых бусин из янтаря, горного хрусталя, кости, сердолика и пасты; каменное (из песчаника) овальное блюдо с выступом, кусочки серы; большое бронзовое

Рис. 2. Зеркало из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка: 1 – (фото Гос. Эрмитажа: ОАВЕС, инв. № Дн 1903 3/1); 2 – (по: Bobrinski 1905, 93, ris. 27).

Fig. 2. Mirror from barrow No. 447 near the village Zhurovka/Zhuravka: 1 – (photo of the State Hermitage, OABEC: Дн 1903 3/1); 2 – (after: Bobrinski 1905, 93, fig. 27).

зеркало, пластинчатая железная ручка которого, как писала В.А. Ильинская, украшена у верхнего и нижнего конца бронзовыми накладками¹ в виде фигурок оленя и хищника кошачьей породы [Ильинская 1975, 26]. Кроме того, в погребении была найдена ионийская расписная тарелочка VI в. до н. э. [Онаiko 1966, 60, № 134]. Из сосудов местной работы в погребении оказались большая лощеная корчага, глубокий грушевидный черпак с высокой ручкой, а также кости коровы и обломок железного ножа с костяной рукоятью [Bobrinski 1905, 92-94; Ильинская 1975, 26, 154].

В.А. Ильинская отметила, что зеркало с боковой ручкой, происходящее из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, является либо античной вещью, либо предметом, сделанным под влиянием образцов, изготовленных в греческих колониях. «Это зеркало имеет железную ручку, украшенную бронзовыми фигурками оленя на месте соединения с диском и

пантеры, фигурка которой образует петельку на внешнем конце»² [Ильинская 1975, 154].

Ранее исследователь прямо писала о находке в кургане № 447 у с. Журовка/Журавка «ольвийского зеркала» [Ильинская 1968, 67]. В.А. Ильинская предполагала также, что возможным прототипом для этого зеркала послужили зеркала с каннелированной ручкой [Ильинская 1975, 154]. Последние в литературе получили название не только «ольвийских», но и «скифских» зеркал (рис. 3), что и определяет направление полемики по рассматриваемому вопросу.

В первую очередь это касается проблем, связанных с происхождением, временем появления и распространения в Северопонтийском регионе зеркал с боковой ручкой. Такие зеркала, по мнению С.Я. Ольговского, для скифов не были новинкой, поскольку стали известны восточным кочевникам задолго до начала их миграции в Северное Причерноморье, исходя из того, что в Средней Азии зеркала с боковой ручкой были известны еще в конце II тыс. до н.э. Говоря о возможности появления зеркал с боковыми ручками непосредствен-

1. Фигурки не были накладными. Ствол ручки, по всей видимости, вставлялся в полости, расположенные в бронзовых прямоугольных подставках, на которых располагались животные. Диск зеркала входил в «паз», который шел вдоль туловища фигурки оленя на глубину изображения его рогов (возможно не доходил до его крупа, спины и головы).

2. Петельку на внешнем конце я не нашла (см.: рис.1; 2; 4,3,4).

Рис. 3. Зеркала-паты: 1 – станица Крим-Гиреевская (фото Рябковой Т.В.: Гос. Эрмитаж, ОАВЕС, инв. № 2531-1), 2 – Хмельницкая область, Городокский район (по: Klochko, Kozymenko 2017, 264, ill. 3).

Fig. 3. Mirrors-paters: 1 – village Crimea-Gireevskaya (photo by Ryabkova T. V.: State Hermitage, OAVES, № 2531-1); 2 – Khmel'nitsky region, Gorodok district (after: Klochko, Kozymenko 2017, 264, ill. 3).

но у скифов Северного Причерноморья, исследователь отметил, что «находки зеркал с центральной ручкой с невысоким бортиком по краю, которые считаются более ранними по сравнению с зеркалами с боковой ручкой, и чье восточное происхождение не вызывает возражений, убедительно свидетельствуют о существовании у скифов обычая пользоваться зеркалами до установления контактов с греческими колонистами» [Olgovskii 2017, 215]. Последнее вполне возможно, иначе скифы могли и не принять греческую форму зеркал с боковой ручкой.

С.Я. Ольговский полагает, что на базе опыта знакомства со среднеазиатскими зеркалами, скифами в Северном Причерноморье и была изобретена та форма зеркала, которую, в основном, называют «ольвийскими зеркалами» [Olgovskii 2017, 215]. Однако скифы таковыми почему-то не пользовались, так как в комплексах на территории Скифии они обнаружены сейчас всего трижды, причем в парных лесостепных памятниках [Kuznetsova 2002, 208-209; Shramko, Zadnikov 2018, 9].

Правда зеркала с боковыми ручками «среднеазиатских типов», как и подражания им, в Северном Причерноморье и на Кавказе пока не встречены. На этих территориях прослежены лишь «скифские» и греческие формы зеркал. «Скифские» (односоставные) зеркала представляют собой диск с бортиком и центральной ручкой-петелькой. В памятниках данных регионов также нашли отражение все изменения в форме и конструкции античных образцов (Vilimovich 1976). Поскольку скифы были, видимо, только носителями традиции использования «восточных» зеркал с бортиком и центральной ручкой-петелькой и не смогли передать навык изготовления таких изделий северо-причерноморским мастерам бронзолитейного дела, обычай их использования в этом регионе к V в. до н.э. угас. В греческие колонии Северопонтийского региона зеркала поступали с VI в. до н.э. из различных центров Средиземноморья. Контакты колонистов с местным населением, среди которого, видимо, были и «металлурги», дало толчок к появлению на этой территории со второй четверти VI в. до н.э. не только характерных для Греции

Рис. 4. Увеличенные детали ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка: 1-2 – верх; 3-4 – конец.

Fig. 4. Enlarged details of the handle of the mirror from barrow No. 447 near the village Zhurovka/Zhuravka: 1-2 – top; 3-4 – end.

зеркал, но и подражаний античным образцам [Kuznetsova 2018a, 64-65], которыми пользовались и скифы.

Поэтому критика С.Я. Ольговского по поводу возможной связи зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка с работой, восходящей к греческой традиции, выглядит совершенно необоснованной, так как она базируется на постулате о том, что концы ручки зеркала украшены «двумя бронзовыми пластинками с изображением на одной лежащего оленя, а на второй – кошачьего хищника» и присутствии у них элементов звериного стиля, а «оригинальность изображений животных, особенно кошачьего хищника на нижней пластинке³, не находит себе аналогий среди античных древностей». При этом исследователь утверждает безо всякой аргументации, что «более закономерным было бы предположение, что скифские мастера, знакомые с зеркалами с боковой ручкой еще до общения

3. На ручке зеркала нет пластинок, а присутствуют только скульптурные изображения.

с колонистами, являвшиеся авторами зеркал с фигурками животных, в тех случаях, когда им приходилось ремонтировать греческие зеркала, добавляли в их декор элементы звериного стиля» [Ol'govskii 2017, 216]. Однако помимо элементов, связываемых С.Я. Ольговским со скифским звериным стилем, на указанных формах присутствуют и мотивы далекие от скифского творчества.

Для рассматриваемого зеркала (рис. 1; 2) уже было дано описание, но поскольку оно стало предметом дискуссии, его следует воспроизвести полностью⁴: «Представлено экземпляром из лесостепи: с. Журовка (к. 447). Памятник по комплексу сопроводительного

4. В общей классификации зеркал Скифии [Kuznetsova 2002; Kuznetsova 2010] оно относится к 5 группе (с комбинированными ручками), II подгруппе (ручки изготовлены из железа и бронзы), I типу [верх и конец ручки - бронзовые насадки, ствол - прямой (железо)], 1 варианту (верх ручки - насадка с гравированным изображением фигурки лежащего оленя, ствол - без орнамента, конец - фигурка лежащего животного). Поперечное сечение - прямоугольник. Диск круглый, плоский. Способ крепления диска и ручки - заклепки. Диск без бортика (II вид).

Рис. 5. Ручка зеркала из Белгородской области (по: Oborin 2019, ris. 1).

Fig. 5. Handle of a mirror from the Belgorod region (after: Oborin 2019, fig. 1).

инвентаря в могиле датирован VI в. до н.э. [Retrenko 1978, 11]. Однако для этого памятника выделена и более узкая дата – вторая половина VI в. до н.э. [P'inskaia 1968, 68]. Последняя

дата основывается на находке рассматриваемого зеркала, которое было определено как продукция ольвийских мастерских [Onaiko 1966, 65; P'inskaia 1973, 4].

Трехчастное деление ручки, действительно, подтверждает влияние греческой традиции. Об этом же свидетельствует, по мнению исследователей, и наличие круглого, плоского диска, без бортика, так как подобные признаки отмечены для архаических греческих зеркал, датирующихся второй половиной VI в. до н.э. Соединение диска и ручки заклепками также отмечено для этого времени в материалах Ольвийского некрополя, где указанная дата подтверждается комплексом античных материалов [Vilimovich 1976, 42].

Но в работах по исследованию греческих зеркал пока нет данных о наличии у них железных ручек, что ставит под сомнение вопрос о безусловно греческом происхождении рассматриваемого экземпляра.

На конце ручки изображена фигурка животного с повернутой назад головой и открытой пастью. Последнее предполагает видеть в изображении черты хищника, но моделировка ног этой же фигурки свидетельствует о том, что первоначально она имела вид копытного животного (рис. 4,4).

Причины, заставившие мастера переработать готовое изображение, выявить трудно. Нельзя объяснить это неумелой работой, так как наряду с уродливым изображением на конце ручки, верх ее украшен хорошо исполненным реалистичным изображением оленя, отдельные детали которого (ноги, ухо, копыта) были доработаны гравировкой.

Трудно сказать сейчас, является ли это зеркало репликой на античный образец, изготовленной мастером из среды лесостепного населения, или рассматриваемый экземпляр представляет собой результат замены утраченной ручки на железную с использованием уже имевшихся бронзовых частей зеркала (диск, фигурки).

Наиболее вероятным представляется последнее, поскольку до появления в Северном Причерноморье греческого населения этот регион не имел собственной традиции производства зеркал.

Цветная металлообработка на лесостепных поселениях известна для рассматриваемого периода, но в данном регионе это ремесло, несмотря на существование бронзолитейного дела еще с эпохи бронзы, не связано с послед-

ним генетически, а представляет собой новый этап металлообрабатывающего производства [Bartseva 1981, 89].

Для греческих зеркал VI в. до н.э. не отмечено наличие железных ручек, а для лесостепного региона выявлен достаточно высокий уровень железоделательного производства [Shramko 1970], поэтому можно предполагать, что железный ствол ручки у рассматриваемого зеркала был изготовлен в лесостепи и заменил поврежденный.

Во второй трети VI в. до н.э. в лесостепной зоне Северного Причерноморья появляются сложносоставные зеркала с комбинированными ручками. Все они близки греческим образцам, на что указывает трехчастное деление ручки [Oberländer 1967, 8-205], которое определяется исследователями как греческое изобретение для зеркал с боковыми ручками» [Kuznetsova 2010, 181, 186, 241].

Поскольку этому описанию г-ном В.Ю. Зуевым было противопоставлено другое, которое он, пересказывая и искажая мой текст, наверное, связывает с критикой, его также стоит привести целиком, чтобы сравнение было объективным: «Несмотря на всю разность деталей зеркала, оно, несомненно, передаёт идею художественного образа предмета, очень близкую программам зеркал борисфенитского типа⁵...». Особое мнение относительно этого зеркала высказано Т.М. Кузнецовой [Kuznetsova 2010, 185-186, tabl. 123, 123a, 155a]. Она неверно передаёт точку зрения В.М. Скудной, Н.А. Онайко и В.А. Ильинской, которые, по её мнению, якобы считали Ольвию местом производства данного зеркала. Но это не так.

Т.М. Кузнецова полагает, что изначально всё зеркало было из бронзы, но затем, в процессе использования, утратило часть рукояти, которую починил скифский мастер, заменив утрату каннелированной части рукояти железной вставкой. Как объяснить технически такую процедуру «вплавления» ковального железа в бронзовые детали рукояти зеркала Т.М. Кузнецова не объясняет и даже не задаётся этим вопросом. Между тем, определённо, бронзовые фигурки на концах рукояти насажены на железную основу (возможно, с этим

5. Так г-ном В.Ю. Зуевым называются «зеркала ольвийского типа».

Рис. 6. Сравнение фигурок хищников на ручках из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка (1-2) и Белгородской области (3-4).

Fig. 6. Comparison of the figures of predators on the handles from the barrow No. 447 Zhurovka/Zhuravka near (1-2) and Belgorod region (3-4).

и связаны технические дефекты на бронзовых фигурках, отмеченные выше). В издании Т.М. Кузнецовой рисованные иллюстрации, в случае с зеркалом из журовского кургана, далеки от оригинала (рис. 1)⁶. Сравнивая эти рисунки с фотографиями графа А.А. Бобринского (рис. 2,2), легко убедиться, что в издании 2010 г. неверно передана форма диска – овальная в оригинале и идеально вычерченная циркулем как круг на рисунке.

Абсолютно фантастична трактовка Т.М. Кузнецовой нижней фигурки. Она видит в ней монстра: полухищникаполукопытного, прорисовывая для этого копыто на конце ноги под брюхом животного. Его ноги сложены, по мнению исследовательницы, в жертвенной позе, поджатыми под тело. Голова этого монстра, по мнению Т.М. Кузнецовой, была резко запрокинута назад и в бок и технический дефект на фигурке она трактует как широко раскрытую пасть хищника. Массивная

рукоять зеркала на рисунке Т.М. Кузнецовой скреплена с диском лишь одной заклёпкой. Столь же тенденциозна Т.М. Кузнецова и в вопросе датировки зеркала из кургана 447 у с. Журовка. Она пишет, что для него предложена как широкая дата – VI в. до н.э. [Petrenko 1978, 11], так и более узкая – конец VI в. до н.э. [P'inskaia 1968, 68]. Но сама исследовательница склонна датировать это зеркало интервалом в пределах конца VI – первой половины V в. до н.э. [Kuznetsova 2010, 253]. На хронологической табл. 155a⁷ зеркало из Журовки вообще отнесено к V в. до н.э.). Это объясняет, по мнению Кузнецовой, позднюю, скифскую реставрацию греческого зеркала, поскольку «эти греческие предметы связаны со скифами только тем, что их распространение прекращается во второй половине VI в. до н.э. в связи с освоением “свирепыми кочевниками” Северопонтийского региона»⁸ [Kuznetsova 2010, 8].

7. На этой таблице действительно произошло смещение рисунков по техническим причинам (делалась автором в Worde), но в тексте указано время (вторая треть VI в. до н.э.), которым датируется это зеркало [Kuznetsova 2010, 241].

8. Этот текст, цитируемый г-ном В.Ю. Зуевым, относится к другим предметам.

6. Ссылки на рисунки, представленные г-ном В.Ю. Зуевым, даны по нумерации рисунков в данной статье, чтобы не произошло путаницы.

Рис. 7. Зеркала-патеры: 1 - курган II у с. Братышев (по: Bandrivsk'i 2010, ris. 5a); 2 - курган I у с. Шутнивцы/Шутновцы (по: Gutsal, Gutsal 2009, ris. 3; Kuznetsova 2010, tabl. 130).

Fig. 7. Mirrors-paters: 1 – mound II near the village Bratyshev (after: Bandrivsk'i 2010, fig. 5a); 2 – mound I near the village Shutnivtsy/Shutnovtsy (after: Gutsal, Gutsal 2009, fig. 3; Kuznetsova 2010, tabl. 130).

С учётом этого мнения (своеобразие концепции скифской истории Т.М. Кузнецовой хорошо известно⁹), мне представляется принципиально важным рассмотрение датировки зеркала из кургана 447 у с. Журовка. Ведь если это зеркало одновременно борисфенитским образцам, то это хорошо объясняется подражанием греческому импорту из Борисфена. Сошлюсь на мнение В.А. Ильинской [Ilnskaia 1973, 4-5, ris. 1, 7], которая детально разобрала состав комплекса находок из кургана 447. На основании широкого круга аналогий перечисленным находкам В.А. Ильинская пришла к выводу о том, что «...это погребение следует отнести ко второй половине VI в. до н.э. – вероятнее, к его концу» [Zuev 2018, 240-241].

9. «Своеобразие» концепции скифской истории Т.М. Кузнецовой заключается в том, что я восстанавливаю и доказываю хронологию наших предшественников, и В.А. Ильинской в том числе. Но «критик» не знаком с этой проблемой. Сопоставление материала показало, что повышение дат памятников скифской архаики имеет доказательную археологическую базу [Kuznetsova 2018b; Kuznetsova 2019a; Kuznetsova 2019b].

На продемонстрированное г-ном В.Ю. Зуевым нагромождение нелепиц, по поводу якобы моего описания зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, трудно отвечать, поскольку здесь использован прием, очень хорошо описанный ранее Д.С. Раевским, касающийся штудий, представляемых г-ном В.Ю. Зуевым: «...сказанное свидетельствует, что она [рецензия – Т.К.] представляется мне [Д.С. Раевскому – Т.К.] построенной в значительной степени на искажении (как невольном, так и вполне сознательном) позиций рецензируемых авторов, зачастую содержащей неверные фактически утверждения и к тому же написанной в неоправданно менторском, а порой - и в издевательском тоне. Это – весьма тенденциозная и неоправданно амбициозная работа¹⁰» [Raevskii 1997, 33].

10. Подобная тенденция амбициозной, но не аргументированной оценки работ коллег, к сожалению, получает некоторое распространение в современной литературе (см., к примеру, критику в адрес исследований Е.Е. Филалко: Sinika et al. 2020, 78-86).

Рис. 8. Зеркало-пatera из Краснодарского края.

Fig. 8. Mirror-pater from Krasnodar territory.

При этом абсолютно непонятно почему г-ном В.Ю. Зуевым не было приведено собственного описания зеркала или его рисунка. Чтобы не заниматься беспочвенными спорами по поводу того, что «в издании Т.М. Кузнецовой рисованные иллюстрации, в случае с зеркалом из журовского кургана, далеки от оригинала» [Zuev 2018, 240-241] считаю необходимым показать, и представленные ранее рисунки (рис. 1), и фотографии, сделанные фотографами Государственного Эрмитажа (рис. 2,1) и иллюстрацию (рис. 2,2) из работы А.А. Бобринского [Bobrinskii 1905, 93, рис. 27], чтобы читателю было ясно, что обвинение г-на В.Ю. Зуева в фальсификации, направленное в адрес Т.М. Кузнецовой, голословно и тенденциозно.

Замечанию С.Я. Ольговского по поводу того, что изображение «кошачьего хищника на конце зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, не находит себе аналогий среди античных древностей» [Ol'govskii 2017, 216], можно противопоставить новую находку.

В 2016 году в Белгородской области была найдена ручка зеркала (рис. 5)¹¹. Фигурка хищника на подобной же ручке могла служить прообразом для фигурки на конце ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка. Издатель предмета отметил, что подлинность этого редкого по красоте артефакта не вызывает сомнений. «Сохранность его очень хорошая. Бронзовая рукоять выполнена методом литья по выплавляемой восковой модели. Ручка не составная, отлита единым массивом. Изображение капители ионического ордера, волюты и штриховка между ними обозначены

11. Фотографии ручки были опубликованы в июне 2016 г. на одном из порталов краеведческо-поисковой направленности. Качественные фото и метрические данные предмета получены Ю.В. Обориным в результате переписки с владельцем артефакта [Oborin 2019, 1].

Рис. 9. Орнаментация на ручках зеркал-патер из Белгородской области и Краснодарского края.

Fig. 9. Ornaments on the handles of mirrors-pater from the Belgorod region and Krasnodar region.

гравировкой по восковой модели. Известно¹², что зеркала этого типа состояли из двух основных частей – диска и ручки. Диск зеркала и элементы крепления (заклепки) отсутствуют. Скульптурные изображения животных выполнены мастерски и с большой реалистичностью. Мелкие детали на фигурках зверей также выполнены гравировкой по восковой модели.

Единственным недостатком (литейным браком) исследуемого изделия является небольшая газовая пористость на поверхности зооморфных фигур» [Oborin 2019, 1-5, ris. 1, 2].

В верхней части рассматриваемой ручки расположена фигурка кабана, лежащего с поджатыми под туловище ногами. Спина животного обрамлена щетиной, на которой расположен полукруглый «щиток» с тремя отверстиями. Под фигуркой находится изображение волют, оформ-

ленных в виде стилизованной ионической капители. Капитель показана с толстой подушкой, концы которой переходят в волюты. Подушка орнаментирована гравированной косой сеткой, обрамленной узкой/тонкой каймой, составленной из параллельных линий, между которыми расположены перпендикулярные им насечки. Такая же кайма обрамляет верх подушки и переходит на валюты. Эхин капители украшен более широкой полосой с двумя косыми крестиками, разделенными прямой линией, ниже которой расположены лепестки или листья растительного орнамента, заходящего и под волюты¹³. Ствол ручки разделен двумя каннелюрами на три части в виде колонок. Две боковые колонки круглые. Расположение следов коррозии на них позволяют предположить, что в орнаментацию каждой

12. Такая ручка найдена впервые.

13. Глубоко признательна Е.А. Савостиной за помощь в работе над описанием античного орнамента.

Рис. 10. Милет. Статер (URL: http://goodhobby.ru/images/items/im_1797_1v2Hze.jpg; http://goodhobby.ru/images/items/im_1797_twyvhv.jpg (дата обращения: 01.02.2020)).

Fig. 10. Miletus. Stater (URL: http://goodhobby.ru/images/items/im_1797_1v2Hze.jpg; http://goodhobby.ru/images/items/im_1797_twyvhv.jpg (date of access: 01.02.2020)).

был включен иной металл¹⁴, который создавал впечатление, что эти колонки обвиты двумя металлическими лентами (плакирование-?)¹⁵. Средняя колонка имеет прямоугольную форму, по краям которой проходят по две продольные линии, заполненные поперечными «штрихами». Между этими линиями на центральной колонке представлен орнамент, состоящий из прямоугольников, внутри которых изображены косые крестики. Ствол ручки заканчивается прямоугольной подставкой, имеющей на боковых сторонах орнаментацию, близкую оформлению центральной колонки. На прямоугольной подставке расположена фигурка лежащего льва с повернутой головой и открытой пастью (рис. 5).

У представленной ручки нет никаких признаков скифского звериного стиля [см.: Perevodchikova 1994, 46-48; Kantorovich 2015, 64-186, 522-538; Zimovets 2019, 409-429]. Она знакомит нас с предметом, изготовленным греческим мастером, поскольку имеет еще и орнаментацию, связанную с античной культурой (рис. 5; 9,3,4).

Ракурс скульптурного изображения льва на этой ручке очень близок ракурсу фигур-

ки, рассмотренной ранее и представляющей «хищника с открытой пастью», который был расположен на конце ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка. находка из Белгородской области, таким образом, снимает вопрос об участии скифов в изобретении зеркал-патер¹⁶ «ольвийского типа» (рис. 6).

Однако наличие на этой же находке имитаций лент из другого материала возрождает вопрос, связанный с происхождением зеркал-патер, обнаруженных в кургане II у с. Братышев/Братишив/Братишов¹⁷ (рис. 7,1) и в кургане I у с. Шутнивец/Шутновцы¹⁸ (рис. 7,2). Ручки обоих предметов также представляли собой три колонки. Правда центральная из них была изготовлена из бронзы и отлита вместе с фигурным концом ручки. Две крайние колонки были изготовлены из железа и инкрустированы бронзовой лентой. Различие между ними заключается в том, что средняя бронзовая колонка на предмете из кургана I у с. Шутнивец/Шутновцы была инкрустирована железной лен-

14. Ю.В. Оборин полагает, что ленты были серебряными (?), возможно [Oborin 2019, 1].

15. Плакирование (от франц. *plaquer* - плакировать, *plaque* - плаке) - покрытие наклеиванием тонких листочков серебра, меди, золота на металлические, деревянные или сделанные из другого материала изделия [Minasian 2014, 263].

16. Двойное название у рассматриваемой категории вещей предполагает их бифункциональное применение, поскольку для безусловной «зеркальной» атрибуции, отсутствует возможность определить у них рабочую (полированную) сторону, учитывая и имеющиеся отпечатки ткани на обеих сторонах диска (у некоторых), и расположение фигурок на концах ручек [Kuznetsova 2002, 212].

17. Ивано-Франковская область, Тлумачский район (Украина).

18. Хмельницкая область, Каменец-Подольский район (Украина).

той, а на братьшевском экземпляре подобная инкрустация определяется лишь предположительно [Bandrivsk'i 2010, 159-160]. Античный след в изображении волют и головки барана на предмете из кургана II у с. Братышев отмечала еще И. Райхль [Reichl' 1936, 140-141].

В данном случае следует учесть и еще один экземпляр, который обнаружен в 2011 г. на юге Краснодарского края (рис. 8; 9,1,4)¹⁹. Он имеет близкую белгородской ручке форму ствола и волютообразный орнамент на верху и у крайних колонок ручки, что также подтверждает античное происхождение предмета. Конец ручки у нового зеркала-патеры с Северного Кавказа оформлен в виде головки овна, отлитой одновременно с ней. Зеркало было починено двумя заклепками в месте соединения с диском, что слегка затронуло орнамент. Орнамент нанесен, видимо, гравировкой по металлу после первоначального соединения диска и ручки. Орнаментация представлена капителью без отдельно выраженной плоской подушки (это более ранний тип или бóльшая стилизация). Волюты в этом случае сходятся еще не распрямившимися дугами, образуя как бы впадину, из которой вырастает лист, такой же, как листы или лепестки на эхине. Часть эхина, расположенная под волютами, украшена такой же полосой с «крестиками», как и на ручке зеркала из Белгородской области. Ствол ручки разделен двумя каннелюрами на три части в виде колонок. Две боковые колонки круглые. Расположение следов коррозии на них также позволяют предположить, что в орнаментацию каждой был включен иной металл, который создавал впечатление, что эти колонки обвиты двумя лентами (плакирование-?). Средняя колонка имеет прямоугольную форму, по краям которой проходят по две продольные линии, заполненные поперечными «штрихами». Между этими линиями на центральной колонке изображен орнамент, состоящий из прямоугольников (рис. 9,1).

Уже приходилось отмечать ранее, что «братьшевский» экземпляр с западной территории (Подолія), не имевшей связи с античным миром Северного Причерноморья, является репликой на греческий образец, сделанный, возможно,

мастером фрако-иллирийского круга. Предположение о генезисе братьшевского экземпляра подтверждается находкой в кургане № 1 у с. Шутнивыцы/Шутновцы, что выделяет западный круг памятников в особую группу, независимую по традиции изготовления предметов подобного рода от скифского мира [Kuznetsova 2010, 197].

По комплексу сопроводительного инвентаря курган II у с. Братышев/Братишив/Братишов был датирован А.И. Мелюковой серединой - второй половиной VI в. до н.э. [Meliukova 1958, 43], а курган I у с. Шутнивыцы/Шутновцы авторы раскопок отнесли к концу VII - началу VI вв. до н.э. [Gutsal, Gutsal 2009, 125-133]. Последняя дата была предложена уже после того, как произошло «удревнение» памятников скифской архаики, на которые опираются исследователи.

Ранее основой для установления продолжительности раннескифского этапа в истории Северного Причерноморья и Северного Кавказа являлись даты археологических материалов Келермесского могильника, поскольку они согласовываются с письменными источниками, которые отражают события, связанные с пребыванием скифов на территории Передней Азии (первая половина VI в. до н.э.), и дата вещевого комплекса, связанного с Ближним Востоком, лишь подтверждала ее [Issen 1953, 49; Artamonov 1974, 57 и др.]. Постоянное удревнение дат древневосточных предметов в Келермесском могильнике стало причиной понижения датировок памятников скифской архаики, хотя дата самого могильника, определяющаяся по самым ранним вещам, противоречит методике и логике датирования в археологии.

Изучение кургана «Репяховатая Могила» у с. Матусов (Черкасская область, Шполянский район, Украина) позволило выявить археологический материал, имеющий устойчивые даты. В этом кургане, сооруженном в лесостепной зоне Днепровского Правобережья, в гробнице № 2 находились два зеркала с боковой ручкой, датирующиеся не ранее второй четверти VI в. до н.э. [Kuznetsova 2002, 79-80; 2010, 238; 2017]. Появление подобных зеркал с боковыми ручками в Греции было определено исследователями периодом не ранее второй четверти [Oberländer 1967, 5] или второй трети VI в. до н.э. [Bilimovich 1976, 33]. Поскольку рассматриваемые зеркала близки

19. Сердечно благодарю Ю.В. Оборина за предоставленное изображение зеркала-патеры.

античным прототипам, а «изобретение» таких зеркал в Греции определяется лишь в пределах второй четверти – второй трети VI в. до н.э., этот факт не позволяет отнести дату совершения захоронения в гробнице № 2 кургана «Репяховатая Могила» к более раннему времени. Однако несмотря на то, что в составе сопроводительного инвентаря этого кургана присутствуют зеркала, которые, безусловно, имеют независимую от иного «скифского» материала датировку, исследователи не акцентируют на них внимание, хотя об этом уже приходилось писать [Kuznetsova 2002, 79, 80; 2017; 2019b]. Такое отношение к имеющимся сведениям, по всей видимости, связано как с повышенной датой зеркал, не укладывающееся в уже сложившиеся концепции, так и с отсутствием убедительной аргументации для доказательства более ранних датировок.

Выявленное сходство по десяти категориям сопроводительного инвентаря (железные напершия, железные и бронзовые удила, железные и костяные псалии, каменные блюда, железные ножи, стеклянные бусы и бисер, раковины «каури») из гробниц кургана «Репяховатая Могила» и Келермесского могильника позволило отнести эти курганы к близкому времени. Для Келермеса – к периоду не ранее последнего десятилетия первой четверти VI в. до н.э. [Kuznetsova 2019b, 114]. Это определение не противоречит письменным источникам, по которым изгнание скифов с Ближнего Востока произошло после 585 г. до н.э., и является основанием для заключения о том, что дата скифских архаических памятников необоснованно занижена.

Приведенные данные показывают, что дата для кургана II у с. Братышев/Братишив/Братишов, определенная А.И. Мелюковой (середина - вторая половина VI в. до н.э.) – верна [Meliukova 1958, 43], а сопоставление материалов кургана «Репяховатая Могила» и Келермесского могильника возвращает нас к хронологии, разработанной исследователями предшествующего поколения. Поскольку А.Ф. Гуцал и В.А. Гуцал считают этот памятник синхронным кургану I у с. Шутнивыц/Шутновцы [Gutsal, Gutsal 2009, 132], то и его дата определяется в указанных А.И. Мелюковой пределах (середина - вторая половина VI в. до н.э.).

К сожалению, новые предметы являются лишь случайными находками, не имеющими хронологической позиции. Правда, безус-

ловная связь орнаментации у братьшевского экземпляра с античным миром и ее стилизация, делает его более поздним по отношению к представленным северокавказской и белгородской зеркалам-патерам, позволяя предположительно определить и дату последних временем не позднее середины VI в. до н.э.

Эта дата не противоречит и дате зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, которое, как уже говорилось, по мнению В.А. Ильинской является либо античной вещью, либо предметом, сделанным под влиянием образцов, изготовленных в греческих колониях на основе зеркал «ольвийского типа» с каннелированными ручками [P'inskaia 1975, 154]. Новые находки подтверждают это мнение, которое я разделяла и разделяю в настоящее время. Нет и не было основания сомневаться во времени сооружения памятника, датирующегося по ионийской расписной тарелочке и зеркалу, согласно Н.А. Онайко, второй половиной VI в. до н.э. [Onaiko 1966, 60, № 134; 65, № 255].

Корректировка даты комплекса на основании пересмотра хронологии ряда находок и определение ее первой половиной VI в. до н.э., проведенное исследователями [Kovranchenko et al. 1989, 163, 321], к сожалению, базируется на основании «удревнения» памятников скифской архаики, совершенно неоправданном археологическим материалом.

Изображение фигурки лежащего льва на концах ручек у уже ранее рассмотренных зеркал-патер позволили связать эти предметы с Милетом [Kuznetsova 2002, 165, 197-204]. То же можно сказать и о находке из Белгородской области, так как лежащий лев являлся символом этого города и его изображения чеканились на милетских монетах (рис. 10). Как заметил А.Н. Зограф, «в приурочении монет, объединяемых типами головы льва или лежащего с обращенной назад головой льва, к Милету нет разногласий, поскольку именно этими типами характеризуется монетное дело названного города и в позднейшую эпоху, когда он был восстановлен после разрушения персами» [Zograf 1951, 40].

Идентификация зеркал-патер с греческими культовыми сосудами дала возможность соотнести их с именами Аполлона и Диониса. Об этом свидетельствует и надпись на одном

из них, посвященная Дионису, и символика образов на этих предметах. В их распространении предполагалось проявление деятельности двух значительных религиозных центров: Дидимы (изображение льва) и Дельфы (изображение головы овна), которые являлись знаменитейшими храмовыми оракулами Древней Греции [Kuznetsova 2002, 208-212].

По-прежнему трудно выявить причины, заставившие мастера таким образом передать изображение на конце ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, так как нельзя объяснить это неумелой работой, поскольку наряду с неприглядным изображением хищника на конце ручки, верх ее украшен хорошо исполненным изображением оленя. Нет основания говорить и о браке, связанным с фигуркой хищника, так как бракованную деталь можно было бы заменить новой. Трудно

и сейчас сказать, является ли это зеркало репликой на античный образец, изготовленной мастером из среды лесостепного населения, или рассматриваемый экземпляр представляет собой результат замены утраченной (если греческой, то скорее всего костяной) ручки на железную с использованием уже имевшихся бронзовых частей зеркала (диск, фигурки). Однако удалось выявить очень близкое изображение и возможный прототип для фигурки на конце ручки зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка, которое связывает этот экземпляр с традицией греческих мастеров. А поскольку возможным прообразом для этого зеркала послужили античные зеркала-пате́ры с каннелированными ручками, известные пока только со второй половины VI в. до н.э., датировать его изготовление ранее этого времени нет достаточных оснований.

Библиография

- Artamonov 1974:** M.I. Artamonov, Kimmeriitsy i skify (ot poiavleniia na istoricheskoi arene do kontsa IV v. do n.e. (Leningrad 1974) // М.И. Артамонов, Киммерийцы и скифы (от появления на исторической арене до конца IV в. до н.э. (Ленинград 1974).
- Bandrivs'kii 2010:** M. Bandrivs'kii, Obrazotvorchi traditsii na zakhodi Ukraïns'kogo Lisostepu v VII - napochatku VI st. do nar. Khr.: vitoki i prichini transformatsii. In: (Otv. red. A.V. Kolesnik) Izobrazitel'noe iskusstvo v arkheologicheskom nasledii. Arkheologicheskii al'manakh 21 (Donetsk 2010), 145-177 // М. Бандрівський, Образотворчі традиції на заході Українського Лісостепу в VII - напочатку VI ст. до нар. Хр.: витоки і причини трансформації. В: (Отв. ред. А.В. Колесник) Изобразительное искусство в археологическом наследии. Археологический альманах 21 (Донецк 2010), 145-177.
- Bartseva 1981:** T.B. Bartseva, Tsvetnaia metalloobrabotka skifskogo vremeni (Lesostepnoe dneprovskoe levoberezh'e) (Moskva 1981) // Т.Б. Барцева, Цветная металлообработка скифского времени (Лесостепное днепровское левобережье) (Москва 1981).
- Bilimovich 1976:** Z.A. Bilimovich, Grecheskie bronzovye zerkala Ermitazhnogo sobraniia. Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha XVII, 1976, 32-66 // З.А. Билимович, Греческие бронзовые зеркала Эрмитажного собрания. Труды Государственного Эрмитажа XVII, 1976, 32-66.
- Bobrinskii 1905:** A.A. Bobrinskii, Otchet o raskopkakh bliz s. Zhurovki i Kapitanovki (Chigirinskogo u. Kievskoi gub.) v 1904 godu (s 39 ris.). Izvestiia Imperatorskoi Arkheologicheskoi komissii 17, 1905, 77-98 // А.А. Бобринский, Отчет о раскопках близ с. Журовки и Капитановки (Чигиринского у. Киевской губ.) в 1904 году (с 39 рис.). Известия Императорской Археологической комиссии 17, 1905, 77-98.
- Fialko 2015:** E.E. Fialko, Pogrebal'nye komplekсы skifskikh amazonok: khronologicheskii aspekt. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukraini. Starozhitnosti rannogo zaliznogo viku. Kiiiv 2 (15), 2015, 145-159 // Е.Е. Фиалко, Погребальные комплексы скифских амазонок: хронологический аспект. Археологія і давня історія України. Старожитності раннього залізного віку. Київ 2 (15), 2015, 145-159.
- Gutsal, Gutsal 2009:** A.F. Gutsal, V.A. Gutsal, Kurgannii kompleks s bronzovim dzerkalom iz Shutnovets'. In: (otv. red. S.S. Bessonova) Epokha rannego zheleza. (Kiev-Poltava 2009), 125-134 // А.Ф. Гуцал, В.А. Гуцал, Курганный комплекс с бронзовым дзеркалом із Шутновець. В: (Отв. ред. С.С. Бессонова) Эпоха раннего железа (Киев-Полтава 2009), 125-134.
- Iessen 1953:** A.A. Iessen, K voprosu o pamiatnikakh VIII-VII vv. do n.e. na iuge evropeiskoi chasti SSSR (Novo-

- cherkasskii klad 1939 g.). SA XVIII, 1953, 49-110 // А.А. Иессен, К вопросу о памятниках VIII–VII вв. до н.э. на юге европейской части СССР (Новочеркасский клад 1939 г.). СА XVIII, 1953, 49-110.
- Пінська 1968:** V.A. Pінська, Skify dneprovskogo lesostepnogo levoberezh'ia (Kiev 1968) // В.А. Ильинская, Скифы днепровского лесостепного левобережья (Киев 1968).
- Пінська 1973:** V.A. Pінська, Otnositel'naia khronologiiia ranneskifskikh kurganov basseina reki Tiasmin. SA 3, 1973, 3-23 // В.А. Ильинская, Относительная хронология раннескифских курганов бассейна реки Тясмин. СА 3, 1973, 3-23.
- Пінська 1975:** V.A. Pінська, Ranneskifskie kurgany basseina r. Tiasmin (VII–VI vv. do n.e.) (Kiev 1975) // В.А. Ильинская, Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII–VI вв. до н.э.) (Киев 1975).
- Kantorovich 2015:** A.R. Kantorovich, Skifskii zverinyi stil' Vostochnoi Evropy: klassifikatsiia, tipologiia, khronologiia, evoliutsiia. Dissertatsiia na soiskanie uchenoi stepeni doktora istoricheskikh nauk: 07.00.06: zashchishchena 29.06.2015: utverzhdna 05.10. T. 1 - 3 (Moskva 2015) // А.Р. Канторович, Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук: 07.00.06: защищена 29.06.2015: утверждена 05.10. Том 1 - 3 (Москва 2015).
- Klochko, Kozymenko 2017:** V.I. Klochko, A.V. Kozymenko, Drevnii metall Ukrainy (Kiev 2017) // В.И. Клочко, А.В. Козыменко, Древний металл Украины (Киев 2017).
- Kovpanenko et al. 1989:** G.T. Kovpanenko, S.S. Bessonova, S.A. Skoryi, Pamiatniki skifskoi epokhi Dneprovskogo Lesostepnogo pravoberezh'ia (Kiev 1989) // Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый, Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного правобережья (Киев 1989).
- Kuznetsova 2002:** T.M. Kuznetsova, Zerkala Skifii VI-III vv. do n.e. T. 1 (Moskva 2002.) // Т.М. Кузнецова, Зеркала Скифии VI-III вв. до н.э. Т. 1 (Москва 2002).
- Kuznetsova 2010:** T.M. Kuznetsova, Zerkala Skifii VI-III vv. do n.e. T. 2 (Moskva 2010) // Т.М. Кузнецова, Зеркала Скифии VI-III вв. до н.э. Т. 2 (Москва 2010).
- Kuznetsova 2017:** T.M. Kuznetsova, O vremeni sooruzheniia kurgana «Repiakhovataia Mogila». RA 2, 2017, 100-114 // Т.М. Кузнецова, О времени сооружения кургана «Репяховатая Могила». РА 2, 2017, 100-114.
- Kuznetsova 2018a:** T.M. Kuznetsova, O vremeni i usloviakh poiavleniia bronzovykh zerkal v Severopontiiskom regione. Arkheologiia. etnografiia i antropologiia Evrazii 46 (4), 2018a, 59-66 // Т.М. Кузнецова, О времени и условиях появления бронзовых зеркал в Северопонтийском регионе. Археология, этнография и антропология Евразии 46 (4), 2018a, 59-66.
- Kuznetsova 2018b:** T.M. Kuznetsova, Ot kurgana «Repiakhovataia Mogila» k kurganu № 407 u s. Zhurovka/Zhuravka (khronologiia). Arkheolohiia i davnia istoriia Ukraini. Starozhytnosti rannogo zaliznogo viku (k 75-letiiu so dnia rozhdenniia S.S. Bessonovoi), 2 (27), (Київ 2018b), 446-457 // Т.М. Кузнецова, От кургана «Репяховатая Могила» к кургану № 407 у с. Журовка/Журавка (хронология). Археология і давня історія України. Старожитності раннього залізного віку (к 75-летию со дня рождения С. С. Бессоновой), 2 (27), (Київ 2018b), 446-457.
- Kuznetsova 2019a:** T.M. Kuznetsova, O sootnoshenii dat kurganov «Repiakhovataia Mogila», «Chervona Mogila» i Kelermesskogo mogilnika. RA 2, 2019a, 63-79 // Т.М. Кузнецова, О соотношении дат курганов «Репяховатая Могила», «Червона Могила» и Келермесского могильника. РА 2, 2019a, 63-79.
- Kuznetsova 2019b:** T.M. Kuznetsova, «Kity» skifskoi khronologii i sistema datirovaniia pamiatnikov. In: (otv. red. A.A. Malyshev), Scythia et Sarmatia (Moskva 2019b), 112-123 // Т.М. Кузнецова, «Киты» скифской хронологии и система датирования памятников. В: (Отв. ред. А.А. Малышев). Scythia et Sarmatia (Москва 2019b), 112-123.
- Meliukova 1958:** A.I. Meliukova, Pamiatniki skifskogo vremeni lesostepnogo Srednego Podnestrov'e. Pamiatniki skifo-sarmatskogo vremeni v Severnom Prichernomor'e. MIA 64 (Moskva-Leningrad 1958), 5-102 // А.И. Мелюкова, Памятники скифского времени лесостепного Среднего Поднестровья. Памятники скифо-сарматского времени в Северном Причерноморье. МИА 64 (Москва-Ленинград 1958), 5-102.
- Minasian 2014:** R.S. Minasian, Metalloobrabotka v drevnosti i Srednevekov'e (Sankt-Peterburg 2014) // Р.С. Минасян, Металлообработка в древности и Средневековье (Санкт-Петербург 2014).
- Oborin 2019:** Iu.V. Oborin. Ruchka antichnogo zerkala borisfenitskogo tipa. (URL: https://www.academia.edu/39705879/Oborin_THE_BORYSTHENITIC_TYPE_ANTIQU_MIRRORS_HANDLE (data obrashcheniia: 01. 12. 2019)), 2019, 1-5 // Ю.В. Оборин, Ручка античного зеркала борисфенитского типа. (URL: https://www.academia.edu/39705879/Oborin_THE_BORYSTHENITIC_TYPE_ANTIQU_MIRRORS_HANDLE (дата обращения: 01. 12. 2019)), 2019, 1-5.
- Ol'govskii 2017:** S.Ia. Ol'govskii, O karavannom puti iz Olvii na Ural i v Povolzh'e i voprosy proiskhozhdeniia zerkal i krestovidnykh bliakh. Arkheologiia evraziiskikh stepei 3, 2017, 209-223 // С.Я. Ольговский, О караванном

пути из Ольвии на Урал и в Поволжье и вопросы происхождения зеркал и крестовидных блях. Археология евразийских степей 3, 2017, 209-223.

Onaiko 1966: N.A. Onaiko, Antichnyi import v Pridneprov'è i Pobuzh'è v VII-V vv. do n.e. SAI. Vyp. DI-27 (Moskva 1966) // Н.А. Онайко, Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. САИ. Вып. ДІ-27 (Москва 1966).

Oberländer 1967: P. Oberländer, Griechische Handspiegel (Hamburg 1967).

Perevodchikova 1994: E.V. Perevodchikova, Iazyk zverinykh obrazov (Moskva 1994) // Е.В. Переводчикова, Язык звериных образов (Москва 1994).

Petrenko 1978: V.G. Petrenko, Ukrasheniia Skifii VII-III vv. do n.e. SAI. Vyp. D 4-5 (Moskva 1978) // В.Г. Петренко, Украшения Скифии VII-III вв. до н.э. САИ. Вып. Д 4-5 (Москва 1978).

Raevski 1997: D.S. Raevskii, Otzyv na rukopis V.Iu. Zueva «K voprosu o "savromatskoi" kul'ture». In: (otv. red. V.Iu. Zuev) K voprosu o "savromatskoi" kul'ture" (po povodu knig: Statisticheskaiia obrabotka pogrebal'nykh pamiatnikov Aziatskoi Sarmatii. Vypusk I: Savromatskaia epokha. M., 1994. 223 s. 1 karta. Tirazh 1000 ekz.; Statistical Analyses of Burial customs of the Sauromatian period in Asian Sarmatia (6th-4th centuries B.C.). Eds. Bruno Genito & Marina Moskova. Napoli. 1995. XIV. 232 p. (Istituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. Series Minor. Vol. XLVIII)) (Sankt-Peterburg 1997), 29-33 // Д.С. Раевский, Отзыв на рукопись В. Ю. Зуева «К вопросу о "савроматской" культуре». В: (Отв. ред. В.Ю. Зуев) К вопросу о "савроматской" культуре" (по поводу книг: Статистическая обработка погребальных памятников Азиатской Сарматии. Выпуск I: Савроматская эпоха. М., 1994. 223 с. 1 карта. Тираж 1000 экз.; Statistical Analyses of Burial customs of the Sauromatian period in Asian Sarmatia (6th-4th centuries B.C.) / Eds. Bruno Genito & Marina Moskova. Napoli, 1995. XIV. 232 p. (Istituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi Asiatici. Series Minor. Vol. XLVIII)) (Санкт-Петербург 1997), 29-33.

Reichl 1936: I. Reichl, Zwierciadla podolskiej kultury scytyjskiej. In: (Ed. T. Sulimirski) Scytowie na Zachodniem Podolu. Lwów, Prace lwówskiego Towarzystwa prehistorycznego, 2, 1936, 139-162.

Shramko, Zadnikov 2018: I.B. Shramko, S.A. Zadnikov, Doslidzhennia kurganiv na nekropoli Skorobiru 2017 r. In: (otv. red. I.I. Korost) Arkheologichni doslidzhennia Bil's'kogo gorodishcha – 2017 (Kiiv; Kotelva 2018), 6-21 // I.Б. Шрамко, С.А. Задников, Дослідження курганів на некрополі Скоробіру 2017 р. В: (Отв. ред. I.I. Корост) Археологічні дослідження Більського городища - 2017 (Київ; Котельва 2018), 6-21.

Shramko 1970: B.A. Shramko, Ob izgotovlenii zolotykh ukrashenii remeslennikami Skifii. Sovetskaia arkheologiya 2, 1970, 217-220 // Б.А. Шрамко, Об изготовлении золотых украшений ремесленниками Скифии. Советская археология 2, 1970, 217-220.

Sinika et al. 2020: V.S. Sinika, S.D. Lysenko, S.N. Razumov, N.P. Tel'nov, S. Lukasik, Kurgan 11 grupy «Sad» v Nizhnem Podnestrov'è i sovremennoe «mifotvorchestvo» o skifskikh «amazonkakh». Nizhnevolzhskii arheologicheskii vestnik 19 (1), 2020, 64-101 // В.С. Синика, С.Д. Лысенко, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов, С. Лукасик, Курган 11 группы «Сад» в Нижнем Поднепровье и современное «мифотворчество» о скифских «амазонках». Нижневолжский археологический вестник 19 (1), 2020, 64-101.

Zimovets 2019: R.V. Zimovets, Obraz kabana v skifskom zverinom stile Severnogo Prichernomor'ia. Vnutrenniaia evoliutsiia i vneshnie vliianiia. Arkheologhiia i davnii istoriia Ukraïni. Starozhitnosti rann'ogo zaliznogo viku (k 70-letiiu so dnia rozhdeniia S.A. Skorogo) Kiïv 2 (31), 2019, 409-429 // Р.В. Зимовец, Образ кабана в скифском зверином стиле Северного Причерноморья. Внутренняя эволюция и внешние влияния. Археология і давня історія України. Старожитності раннього залізного віку (к 70-летию со дня рождения С.А. Скорого) Київ 2 (31), 2019, 409-429.

Zograf 1951: A.N. Zograf, Antichnye monety. MIA 16, 1951 // А.Н. Зограф, Античные монеты. МИА 16, 1951.

Zuev 2018: V.Iu. Zuev, Ob odnoi serii zerkal borisfenitskogo tipa. In: (otv. red. A.N. Kovalenko) Prichernomor'e v antichnoe i rannesrednevekovoe vremia. Vyp. 2 (Rostov-na-Donu 2018), 232-243 // В.Ю. Зуев, Об одной серии зеркал борисфенитского типа. В: (Отв. ред. А.Н. Коваленко) Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2 (Ростов-на-Дону 2018), 232-243.

Татьяна Кузнецова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 117036, Россия, e-mail: mamulya-kuznecova@yandex.ru